

A LINGUAGEM MODERNA NO CAMPUS/UFV – VIÇOSA/MG: PISAGEM CULTURAL COMO MEIO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO MODERNO

MENEZES PORTO, SÂMARA (1)

Graduanda do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV)
samara.porto@ufv.br

PEREIRA COLI, LUCAS¹ (2)

Graduanda do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV)
lucas.coli@ufv.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade do campus UFV - Viçosa como paisagem cultural, como mecanismo de auxílio na salvaguarda de suas múltiplas camadas temporais, dando ênfase à camada histórica moderna. Contemporaneamente, a “paisagem cultural” é compreendida como toda delimitação geográfica que expressa a apropriação social do espaço, materializada em bens materiais e imateriais. Nesse sentido, o campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), cuja trajetória passa por três fases institucionais, constitui um exemplo significativo. Entre essas se destaca a terceira, marcada pela incorporação dos ideais modernistas na arquitetura, desenho urbano e paisagismo, características atualmente ameaçadas pelo crescimento desordenado. Para atingir os objetivos propostos optou-se por aplicar a metodologia de vetores desenvolvida por Rocío Silva Pérez e Víctor Fernández Salinas, de modo a identificar inicialmente a vocação do campus. Foram identificados três eixos norteadores, natural, cultural e histórico, que compilam os vetores de acordo com suas características. O eixo histórico, que constitui o foco central deste artigo, apresenta como principais vetores o patrimônio arquitetônico, o desenho urbano e os parques e jardins. Esses elementos, fundamentais para a conformação e compreensão da paisagem histórica, evidenciam a estruturação e a evolução do território ao longo do tempo. Como resultados iniciais, foram elaboradas tabelas que sistematizam os vetores do eixo histórico a partir de um conjunto diversificado de fontes. Propõe-se uma análise da linguagem moderna que compõe parte significativa do acervo da UFV/Viçosa, tendo como recorte temporal o período entre as décadas de 50 e 70, buscando compreender como os princípios modernistas se materializam e influenciam a organização espacial. Posto isso, evidencia-se a importância da preservação desses elementos, constituintes da paisagem cultural associada ao campus, reconhecendo seu papel no fortalecimento da identidade institucional e na valorização arquitetônica e paisagística da universidade.

Palavras-chave: PATRIMÔNIO MODERNO, CAMPUS UFV, GESTÃO SUSTENTÁVEL

1. INTRODUÇÃO

Para fins deste seminário, enfocamos nas heranças modernistas presentes no traçado urbano, na arquitetura e no paisagismo, que constituem uma das camadas históricas que se sobrepõem sobre o território do Campus UFV em Viçosa, de importância indiscutível para a identidade do conjunto.

Nossa discussão nasce da compreensão do território histórico do campus Viçosa como Paisagem Cultural enquanto uma abordagem patrimonial, capaz de proporcionar uma aproximação e interação dos elementos compositivos do mesmo de forma integrada. Contemporaneamente, uma paisagem geográfica é percebida como resultado da antropização de territórios físicos, que revela o tempo e a memória coletiva. Já a noção de “paisagem cultural” pode ser compreendida como uma delimitação geográfica que expressa, de modo singular, características derivadas da apropriação social do espaço.

O campus da UFV apresenta uma trajetória constituída pelo acúmulo de diversas temporalidades registradas em camadas sobrepostas. Nesse processo, identifica-se quatro fases principais: a primeira, referente à sua concepção inicial; a segunda, caracterizada pela incorporação de princípios modernistas; e a terceira, consolidada no final da década de 1960, refere-se à federalização da instituição e inicia uma ruptura com os ideais modernos na conformação e organização espacial do território. Por fim, o quarto momento, após os anos 2000, refere-se ao crescimento e adensamento acelerado do campus (já sem área de expansão), marcado por uma estética mais contemporânea, porém sem unidade de linguagem arquitetônica, que ameaçam a identidade do conjunto.

As sucessivas camadas temporais combinadas aos múltiplos usos do espaço e à intensa relação de aproximação com a sociedade conformam um cenário singular onde podem ser identificados valores históricos, arquitetônicos, culturais e ambientais. Ao considerar o campus da UFV como objeto de investigação, o enfoque na paisagem cultural revela-se favorável para a avaliação dos atuais mecanismos de gestão desse território, ao passo em que oferece um olhar abrangente capaz de compreender e articular os vínculos entre natureza, sociedade e patrimônio.

Portanto, diante dos esforços da organização nacional que preside este seminário, em documentar, preservar e promover as heranças do Movimento Moderno, esta pesquisa visa colaborar para preservação e valorização das obras modernas associadas ao objeto de estudo em questão, mas também em âmbito nacional, a partir da aplicação do conceito de paisagem cultural como ferramenta de gestão sustentável do território.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Paisagem Cultural e gestão do território

A Convenção Europeia da Paisagem (2000), que propõe a Paisagem Cultural como um instrumento de gestão territorial, define a “identidade da paisagem” como um resultado da forma em que a população se identifica naquele território, gerando um sentimento de pertencimento ao local. No contexto brasileiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) estabelece a chancela da Paisagem Cultural Brasileira por meio da Portaria nº 127 de 30 de abril 2009, que a define como “uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”, ou seja, um território com características que conferem identidade e tornam o ambiente reconhecível. Sob essa perspectiva, tal caráter peculiar ou especial permite que determinada paisagem seja reconhecida como de importância e, por conseguinte, passível de mecanismos de proteção. (RIBEIRO, 2007).

A partir das discussões e experiências antecedentes, conclui-se que, tanto enquanto conceito quanto como instrumento de proteção, a paisagem cultural tem como essência uma interpretação total da amplitude de aspectos que constituem um território, quer materiais ou imateriais, que possibilita avaliar a evolução de paisagens e assentamentos humanos de modo a definir estratégias de gestão e decisões futuras que contribuam para a conservação do patrimônio em questão e das condicionantes que o tornaram possível em um primeiro momento.

2.2 O campus UFV/Viçosa

A Universidade Federal de Viçosa, inaugurada em 1926, originou-se da Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV), (figura 1). Criada no contexto das oligarquias regionais e predomínio da produção agropecuária, a escola nasceu com o objetivo de instrumentalizar a mão-de-obra a partir da formação de técnicos para a agropecuária mineira e brasileira.

Figura 1: Vista aérea do campus em sua primeira fase. Observa-se a reta principal e os edifícios Arthur Bernardes e Belo Lisboa. © Arquivo Central e Histórico da UFV.

Para isso, estruturou-se seguindo os moldes das “Land Grant Colleges” das escolas norte-americanas, concebidas como pequenas cidades dotadas de refeitórios, dormitórios e espaços recreativos, às margens das cidades ou em áreas rurais. Esse modelo foi adotado como a principal forma de organização do espaço universitário no Brasil. Em Viçosa, o professor estadunidense Peter Henry Rolfs, foi responsável por exportar e implantar esses ideais no projeto de concepção do campus.

Nessa primeira fase prevalece uma linguagem arquitetônica eclética ou inspirada no ecletismo tardio. Os edifícios Arthur Bernardes e Belo Lisboa são exemplares de valor arquitetônico e importantes marcos paisagísticos. Quanto ao desenho do traçado urbano, sua estrutura viária remete ao padrão racionalista francês das grandes avenidas arborizadas e às “parkways” norte-americanas.

Segundo Arruda (2003), esse estilo agrário permaneceu até 1948, quando a instituição foi reconhecida como Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG) (figura 2). Na arquitetura, entre as décadas de 1940 a 1960, predominaram resquícios do ecletismo, com prevalência das diretrizes de ocupação e desenho urbano observados na primeira fase.

Figura 3: Vista aérea do campus na época da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG). © Arquivo Central e Histórico da UFV.

O ano de 1969 marca a federalização da instituição, reconhecida como Universidade Federal de Viçosa (figura 4). Tal transformação foi decisiva na promoção de mudanças, ao ampliar recursos e possibilitar a implementação de projetos alinhados às concepções modernistas em circulação no país. Essa fase marcou a consolidação de uma identidade espacial pautada pela racionalidade, funcionalidade e integração entre edificações e áreas livres.

Figura 4: Vista aérea do campus em 1976, após o processo de federalização. © Arquivo Central e Histórico da UFV.

Nesse momento, torna-se obrigatório a elaboração de um plano diretor pelas universidades. A partir dos anos 70, "muitos campi foram planejados conforme a concepção modernista, com base em diretrizes e configurações espaciais afinadas com a ideia de "cidade funcional" (Carvalho et al., 2012, p.4). Tais desdobramentos culminaram na elaboração, em 1970, do primeiro Plano de Desenvolvimento Físico (PDFA) do campus da UFV. De acordo com Carvalho et al. (2012) as diretrizes modernistas se materializam com a proposta do zoneamento de uso, a implantação dos edifícios isolados no lote, típico do modernismo le corbusiano, e o reforço de características modernas preexistentes. As intenções projetuais implementadas na organização espacial do campus permanecem, sendo características definidoras de sua identidade e percepção visual.

Figura 5: Vista aérea do campus atualmente. © Arquivo Central e Histórico da UFV.

A terceira fase, com intensa expansão do campus (figura 5) resultante do crescimento das atividades da Universidade, impôs um longo processo de crescimento e renovação das estruturas. Surgem edifícios contemporâneos que contrastam com os ecléticos e modernistas, explicitando diferentes temporalidades. Desde a sua criação, a Universidade estimulou a expansão da cidade e estabeleceu relações com a comunidade local. Inicialmente desempenhou a função de eixo viário, conectando Viçosa aos municípios de Coimbra e Cajuri. As extensas áreas livres e grandes gramados, que logo se tornaram local de lazer. Posteriormente, em 2008, o PDFA da UFV reconheceu a vocação do campus enquanto parque urbano. Assim, firmou-se como agente cultural, dispondo de eventos anuais e apresentações artísticas, que se consolidaram

como tradição e memória da população. Assim, o campus criou uma identidade coletiva por ser palco de manifestações culturais, festividades e tradições que proporcionam à comunidade relações de pertencimento.

3. METODOLOGIA

Para verificar a viabilidade da gestão do campus como Paisagem Cultural, foi utilizada a metodologia de identificação de vetores apresentada por Salinas e Perez, caracterizada pela identificação, sistematização e descrição de elementos que concentram valores patrimoniais em um território (Salinas e Perez, 2017). Considera-se que os vetores possam ser bens materiais ou imateriais e que a análise deve considerar parâmetros como densidade e diversificação patrimonial, para reconhecer diversos graus de patrimonialização possíveis no território.

A partir de visitas *in loco*, análises documentais e buscas em mídias sociais, identificaram-se três eixos que ajudam a entender a paisagem do campus: natural, histórico e cultural, que se subdividem em diferentes vetores característicos, dentre os quais está incluída a herança modernista do território universitário. Esta divisão pode ser entendida como uma forma de interpretar e organizar um espaço diversificado, dado que a articulação entre esses eixos confere ao campus um caráter distinto que permite que seja lido como uma Paisagem Cultural.

3.1 Os vetores

A identificação dos vetores é relevante para estabelecer elementos pontuais característicos do espaço a fim de promover sua continuidade, bem como espacializar onde esses elementos se localizam no território. Tal espacialidade é capaz de mostrar os "hotspots" do campus, os pontos de interesse onde os vetores se concentram para definir as áreas de maior incidência de políticas de preservação e guiar planos de desenvolvimento que não afetem o patrimônio. Desse modo, os vetores identificados correspondem a elementos materializadores dos valores patrimoniais, e sua divisão será apresentada a seguir.

O eixo natural, escolhido pela importância do campus para a comunidade viçosense enquanto parque urbano, foi subdividido nos eixos naturais preservado, natural domesticado e natural cultural. Tais aspectos e suas qualidade enquanto uma paisagem natural, são favorecidos pelas diretrizes presentes no Plano de Desenvolvimento Físico e Ambiental. Estas estratégias permitem a permanência de espécies animais nativas das áreas preservadas e a atração de outras espécies nas áreas domesticadas. A figura abaixo relaciona o eixo com seus respectivos vetores e os elementos que o compõem.

Eixo	Vetores	Caracterização
Natural	Natural preservado: reservas	Mata da Biologia/ Recanto das
		Mata do Paraíso
		Fazenda do xaxá - Departamento
	Natural domesticado: jardins, hortos, parques e lagoas	Av. P.H. Rolfs
		Rua Purdue
		Paisagismo Ed. Arthur Bernardes
		Paisagismo Centro de Vivências
		Av. dos Lagos
		Gramado RU
		Gramado 4 Pilastras
		Horto Botânico
		4 Represas
		Parque Interativo das Bromélias
	Natural-cultural: gramados e reservas	Gramado do Ed. Arthur Bernardes
		Gramado das 4 Pilastras
		Gramado do Centro de Vivências
		Gramado do RU
		Museu de Zoologia João Moojen
		Museu de Ciências da Terra Alexis
		Mata da Biologia/ Recanto das
		Av. P.H. Rolfs
Av. dos Lagos		
Museu de Entomologia		

Figura 6: Caracterização do eixo natural. © Autoria própria, 2025.

O eixo cultural (figura 7), que reflete a interação entre o meio físico e as práticas sociais, participa ativamente na construção da identidade do campus e em sua ocupação. Este eixo é dinâmico e ultrapassa limites físicos; nele estão incluídas as práticas sociais realizadas no campus, as manifestações culturais e as formas como os estudantes e a população nativa viçosense ocupam o espaço. Nesse sentido, os vetores identificados foram os eventos e festividades promovidos pela UFV, as práticas sociais não institucionalizadas e os agentes culturais da universidade.

Eixo	Vetores	Caracterização
Cultural	Eventos e Festividades	Semana do Fazendeiro
		Marcha Nico Lopes
		Festas de Formatura
		Encontro de Ex-Alunos
		Vijazz e Blues
		Semanas Acadêmicas
		Projeto Quinta Cultural
		Cantata de Natal
	Práticas sociais não institucionalizadas	Praça 4 Pilastras: piqueniques, jogos e esportes
		Gramado do Ed. Arthur Bernardes: local de descanso, encontro e lazer para os estudantes e aos fins de semana para a
		DCE "Barzinho": ponto de encontro universitário
		Estaçãozinha: apresentações musicais no intervalo de almoço
		CineCom e Cine Carcará: projetos de extensão realizam seções gratuitas de filmes.
		Gramado do RU: encontros de forró, ensaios de grupos de dança, além de jogos de vôlei, futebol e queimada
	Setores e Agentes Culturais da UFV	Museu de Comunicação
		Sala Mendeleev
		Estação Cultural
		Divisão de Assuntos Culturais
		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários
		Casa UFV de Música
		Casa Arthur Bernardes

Figura 7: Caracterização do eixo cultural. © Autoria própria, 2025.

O eixo histórico, aprofundado neste artigo, foi escolhido para evidenciar a importância da preservação da memória do campus, reconhecendo seu papel na manutenção da identidade institucional. Os vetores deste eixo (como mostra a figura 8) foram identificados como desenho de parques e jardins, desenho urbanístico e a própria arquitetura, sendo que este último se subdivide em arquitetura eclética, moderna e contemporânea. Esse eixo permite perceber como cada período da história da instituição deixou suas heranças, registrando no espaço tanto as mudanças de concepção urbanística quanto as linguagens arquitetônicas que as acompanharam.

Eixo	Vetores	Caracterização	
Histórico	Arquitetônico	Eclético	Casa da Reitoria
			Museu Histórico e Pinacoteca
		Moderno	Conjunto de casas modernistas Vila Gianetti
			Departamento de Economia Rural
			Departamento de Serviço Social
			Engenharia Florestal
			Departamento de Biologia Geral
			Biblioteca central
			Hotel CEE
			Restaurante Universitário I
		Contemporâneo	Departamento de Zootecnia
			Centro de Ciências Biológicas e Saúde
	Restaurante Universitário II		
	Prédio das Licenciaturas		
	Desenho Urbano	ESAV	Implantação dos primeiros edifícios ao longo da Avenida P. H. Rolfs.
			Transição do rural para o urbano, em uma malha viária com maior complexidade funcional e organização espacial.
			A malha viária adquire traços mais urbanos, com ruas estruturadas. O eixo de crescimento do campus passa a se direcionar para a nova Avenida P.H. Rolfs.
	Desenho de Parques e Jardins	ESAV	Intervenções paisagísticas eram pontuais e utilitárias, sem a adoção de um estilo paisagístico mais elaborado ou ornamental.
Extensos gramados e jardins planejados, caráter mais ornamental e contemplativo.			
Novo desenho com a inclusão de plantas ornamentais e espécies floríferas, enriquecendo a estética do espaço com cores e texturas.			

Figura 8: Caracterização do eixo cultural. © Autoria própria, 2025.

4. A LINGUAGEM MODERNA

A linguagem moderna se faz presente no eixo histórico, evidenciando-se no traçado urbano, na arquitetura e no paisagismo. O mapa abaixo espacializa os principais edifícios modernistas e sua relação com a malha urbana.

Edificações modernas no Campus da UFV

Figura 7: Mapeamento dos edifícios modernos do campus. © Autoria própria, 2025.

No âmbito arquitetônico, as reverberações das teorias modernistas se manifestam na modulação, na repetição de elementos e na racionalização do método construtivo. Um marco significativo dessa fase foi o conjunto de 52 residências modernistas (ver figura 8), conhecidas como Vila Giannetti, projetadas pelo arquiteto Cláudio Jorge Gomes e Sousa para abrigar o corpo docente. O conjunto, composto por casas padronizadas de um único pavimento e telhado borboleta, como mostra a figura 8, destoam das vilas mineiras por apresentarem recuos frontais, integradas a jardins sem a presença de gradis, remetendo a ideia dos subúrbios norte-americanos. A padronização reforça a uniformidade espacial e a funcionalidade da organização residencial do campus.

Figura 9: Arquiteto Cláudio Jorge Gomes e Souza, Vila Giannetti, nos dias atuais. © Autoria própria, 2025.

O edifício Reinaldo de Jesus Araújo (figura 10), que abriga o curso de Engenharia Florestal, também incorpora elementos da arquitetura modernista, como o uso de pilotis e brises em concreto que criam uma composição modular para as fachadas, além do uso de vedações envidraçadas e recuadas, que destacam o sistema construtivo.

Figura 10: Arquiteto Décio Machado, Edifício Reinaldo de Jesus Araújo, 1975. © Site de Pós Graduação em Ciências Florestais UFV, 2025.

Quanto ao paisagismo, o modernismo se traduziu na transformação de antigos campos experimentais em extensos gramados e áreas ajardinadas, com composições de caráter contemplativo e ornamental, que dialogam com as ideias modernistas e evidenciam a influência dos *Colleges* norte-americanos. O elemento natural passa a ser incorporado através das grandes vias arborizadas ao estilo das *parkways*. Como exemplo, a Av. PH Rolfs, cercada com magnólias em ambos os lados e canteiros centrais com vegetações variadas, que estruturam visualmente a via e criam a continuidade entre edifícios e áreas livres.

Figura 11: Avenida PH. Rolfs nos dias atuais, conhecida como reta principal. A estruturação da via possibilita uma visualização cênica do campus. © Site Primeiro a Saber, 2020.

Os extensos gramados e áreas ajardinadas retomam o caráter rural e bucólico das primeiras cidades universitárias ao mesmo tempo em que retomam o ideal modernista do edifício isolado no lote. A exemplo disso, a implantação do Edifício Arthur Bernardes paralela ao alojamento estudantil Belo Lisboa, define um amplo gramado ajardinado à frente (figura 12), destacando e isolando as construções. A implantação dessas áreas verdes não apenas valorizou esteticamente o campus, mas reforçou os princípios modernistas de integração entre natureza e edificação, promovendo um equilíbrio entre uso acadêmico e experiências sensoriais para os usuários.

Figura 12: O gramado localizado entre os Edifícios Arthur Bernardes e Belo Lisboa atrai a comunidade local aos finais de semana. © Site Folha da Mata, 2024.

Por sua vez, o desenho urbano se organiza em três eixos estruturadores: a Av. PH Rolfs, a Av. Purdue e a Av. da Agronomia. Durante a implantação do PDFA, algumas vias secundárias foram removidas, mantendo um traçado racionalista e ampliando as áreas livres. O adensamento construtivo em áreas antes destinadas ao cultivo exigiu a criação de vias estruturantes, como a Avenida Purdue, que passou a articular diferentes setores acadêmicos e administrativos. Esse processo consolidou a transição do campus de um espaço predominantemente rural-experimental para um núcleo urbano acadêmico funcional, incorporando uma malha viária organizada e o zoneamento de usos coerente com os princípios modernistas de eficiência e clareza espacial.

Por tudo isso, é indiscutível a contribuição dessa camada histórica na definição da identidade e percepção visual do campus. Essas distintas manifestações das teorias modernistas materializadas em bens patrimoniais, servem como base para que os grupos sociais estabeleçam práticas e relações singulares com o natural e o edificado. Nisto está a autenticidade e valor patrimonial do território: a articulação entre as diferentes camadas, usos e grupos. Desse modo, a salvaguarda das heranças modernistas presentes no campus UFV só se fará plena quando este, enquanto paisagem cultural, dispôr de gestão articulada e integradora. A potência deste instrumento, ainda pouco explorado pelos órgãos patrimoniais brasileiros, capaz de perpetuar as pré-existências de um território, nos auxiliará a pensar no futuro do passado.

5. CONCLUSÕES

Evidencia-se, portanto, que a gestão sustentável de um território histórico a partir da abordagem da paisagem cultural exige que todas as suas camadas sejam manejadas de forma integrada; logo, não se trata da promoção da salvaguarda de apenas uma camada histórica isolada de seu contexto, como a linguagem modernista do campus, mas sim da percepção da totalidade do território, que implica na consideração da proteção de todo o entorno agregado. Sob essa ótica, a herança modernista presente no campus UFV - Viçosa pode ser lida como parte do repertório territorial, de modo que sua relação com o entorno se faz necessária para garantir sua continuidade no futuro.

Nesse sentido, observa-se a necessidade da percepção do contexto territorial nas discussões patrimoniais, levando em consideração suas memórias e significados, e não de estratégias de proteção pontuais de bens de forma isolada. Desse modo, possibilita-se, ainda, que a linguagem moderna se solidifique também no contexto urbano, fora do espaço acadêmico, através do reforço de sua importância e articulação com outras esferas culturais; ressalta-se, por fim, a necessidade da associação das políticas patrimoniais e das políticas públicas de planejamento urbano que, associadas, possibilitam uma abordagem integrada e abrangente da gestão territorial.

6. NOTAS

1- Este artigo foi desenvolvido com o auxílio da professora Josélia Godoy Portugal, da área de História e Teoria da Arquitetura no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV, e contou com a participação de Talita Yanis, discente do curso de Arquitetura e Urbanismo do mesmo departamento.

7. REFERÊNCIAS

- Arruda, Maria Arminda do. 2003. "Origem da Universidade Federal de Viçosa: Modernidade, Agricultura de Exportação e Importação de Modelos (1922-1970)." *Cadernos de História da Educação* 2: 141–48.
- Werneck, Aline B., Ítalo Itamar C., e Luiz Fernando R. 2012. "A Concepção Modernista do Campus da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais: Uma Reflexão a Partir do Plano de Desenvolvimento Físico de 1970." *Oculum Ensaios*, no. 15: 88–99.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=351732200008>
- Council of Europe. 2000. *European Landscape Convention*. Florence.
<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm>.
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 2009. Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009. Estabelece a chancela da Paisagem Cultural Brasileira.
- Ribeiro, Rafael Winter. 2007. *Paisagem Cultural e Patrimônio*. Brasília: IPHAN.

Stephan, Ítalo, Skarlen F. S. Galvarro, Bruno Dalto do Nascimento, e Elaine Cavalcante Gomes. 2011. "Campus da Universidade Federal de Viçosa, MG. Oito Décadas de Arquitetura." *Arquitextos* 11, no. 132.07. São Paulo: Vitruvius. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.132/3881>

8. BIBLIOGRAFIA

Sâmara Porto é graduanda do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV), com interesse em patrimônio. Bolsista pelo edital PIBIC/CNPq 2024-2025, pesquisa sobre mecanismos de gestão e salvaguarda de bens patrimoniais.

Lucas Coli é graduando do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV), com interesse em patrimônio. Atua como voluntário no projeto de pesquisa financiado pelo edital PIBIC/CNPq 2024-2025. Pesquisa sobre mecanismos de gestão e salvaguarda de bens patrimoniais.